

La réception de Lessia Oukraïнка en URSS, un cas exemplaire d'ingénierie de la mémoire culturelle ?

Nikol Dziub
SNSF Postdoctoral Fellow
Chaire d'histoire est-européenne
Université de Bâle

Avant d'essayer de montrer comment l'analyse de la réception soviétique de l'œuvre de Lessia Oukraïнка peut constituer une étude de cas intéressante dans le contexte d'une réflexion sur l'ingénierie impérialiste de la mémoire culturelle, je pense qu'il faut que je prenne quelques minutes pour rappeler qui est Oukraïнка. En effet, malgré les travaux de Michel Cadot et les traductions d'Henri Abril, Oukraïнка est mal connue, et même méconnue, en France ; un tout petit peu moins peut-être depuis que Catherine Deneuve a récité l'un de ses poèmes au festival de Cannes quelques semaines après le début de la guerre – mais enfin, cela reste quand même un nom derrière lequel on ne met pas grand-chose en France.

Alors, dans le canon littéraire ukrainien, il y a une véritable trinité qui s'est formée, ou qui a été construite : d'abord Tarass Chevtchenko, bien sûr ; ensuite, Ivan Franko, qui a entre autres donné son nom à la ville d'Ivano-Frankivsk ; et enfin Lessia Oukraïнка, dont l'effigie figure entre autres sur les billets de 200 hryvnias. Pour l'anecdote, d'ailleurs, Chevtchenko est sur les billets de 100 hryvnias, et Franko sur ceux de 20.

Donc, Oukraïнка. De son vrai nom Laryssa Kossatch, plus tard épouse Kvitka, Oukraïнка naît en 1871 et mourra assez jeune, en 1913 – elle était tuberculeuse. Alors, il est très difficile, évidemment, de résumer une telle vie et une telle œuvre en quelques instants. Elle grandit dans un milieu intellectuel ukrainophile, si j'ose dire, et elle devient très vite, à l'âge de 13 ans déjà, Lessia l'Ukrainienne, puisque c'est cela que signifie son pseudonyme, Oukraïнка.

Sa mère n'est autre qu'Olha Kossatch, dite Olena Ptchilka, écrivaine, traductrice, ethnologue et féministe ukrainienne de premier plan. Et Olena Ptchilka va organiser les études de sa fille à la maison, afin d'éviter qu'elle reçoive une éducation impériale russocentrée, d'assurer la transmission de la langue et de la culture ukrainiennes, mais aussi de l'initier à la culture européenne et mondiale. Et c'est cette mère très engagée pour l'Ukraine qui va faire de la vie de sa fille un véritable « projet ukrainien », selon ses mots. Lessia est consciente des responsabilités qui, de ce fait, pèsent sur ses épaules, d'autant qu'être Lessia l'Ukrainienne dans l'Empire russe des dernières décennies du XIX^e siècle, c'est tout sauf facile. Elle écrit ainsi dans une lettre envoyée au dramaturge Mykhaïlo Starytsky en mai 1894 : « J'étais destinée à vivre et à travailler dans une période difficile – qui sait si je serai témoin de jours meilleurs ! Je sais à quel point le chemin d'un écrivain ukrainien est semé d'embûches ». Et effectivement, Oukraïнка sera victime, comme d'autres membres de sa famille, de ce qu'on pourrait appeler l'intolérance culturelle et linguistique de l'Empire russe. C'est déjà d'ailleurs une forme d'ingénierie de la mémoire : tuer dans l'œuf ce qui pourrait devenir par la suite un objet de mémoire. En tout cas, au nom de l'oukase d'Ems, le premier recueil de Lessia, *Sur les ailes du chant*, paru en 1893 à Lviv, est interdit. Et c'est plus largement toute sa famille qui est persécutée : la tante d'Oukraïнка a été déportée en Sibérie pour s'être battue pour la libération de la nation ukrainienne ; son père a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour avoir fait le voyage de Paris à l'occasion de l'Exposition universelle ; son oncle, l'éminent intellectuel Mykhaïlo Drahomanov, qui soit dit en passant signait ses articles de jeunesse Mykhailo Oukrainets – eh bien Drahomanov a fait les frais de la politique anti-ukrainienne du pouvoir russe et a dû s'exiler, à Genève notamment ; et en 1903, Olga, la sœur de Lessia, dont elle était très proche, a été arrêtée et incarcérée pour des fautes imaginaires.

Cela étant, tout ce que je viens de rappeler ne veut pas dire pour autant que Lessia Oukraïнка est une ukrainophile traditionnaliste. Au contraire, elle constate que, par comparaison par exemple avec la Galicie austro-hongroise, les droits des femmes dans l'Empire russe, et dans l'Ukraine de l'époque, sont insuffisants, et notamment leur droit à la culture et au savoir. Elle lutte donc à la fois contre l'emprise impériale, et contre une Ukraine traditionaliste, patriarcale et trop sévèrement orthodoxe. Alors, évidemment, je ne pourrai pas vous faire la liste de tous les poèmes, drames, essais, articles, lettres où ses idées s'expriment. Et je ne pourrai pas non plus vous résumer avec toute la subtilité requise les idées fondatrices de son combat pour l'émancipation à la fois de l'Ukraine et de la femme. Je dirai simplement que, pour elle, émancipation ne signifie par « séparatisme », selon le terme qu'elle emploie. Les femmes, par exemple, doivent lutter pour leur droit à écrire, à créer, mais sans pour autant prétendre fonder un paradigme de la « littérature féminine ». De même, elle n'a rien contre l'idée d'une fraternité des peuples russe, ukrainien et biélorusse. Mais ce qu'elle ne veut pas, c'est que la « Petite Russie » et la « Russie blanche » ne soient que des déclinaisons minorisées de la « Grande Russie ». Ce qu'elle ne veut pas, c'est qu'il y ait un « grand frère » et des « petits frères ». Et elle encourage l'Ukraine à s'intéresser à l'exemple d'autres nations qui luttent pour leur autonomie politique, mais surtout culturelle voire linguistique, comme l'Écosse ou encore l'Irlande – l'Irlande l'intéressant particulièrement dans la mesure où c'est la patrie de la mère de son ami très cher le social-démocrate marxisant Serhii Merzhynskyi.

Pour que l'Ukraine gagne son indépendance, pour qu'elle gagne le droit à l'autodétermination, Lessia estime qu'elle doit se déprendre de son statut de « périphérie ». Ce qui veut dire que, d'une part bien sûr, il faut se libérer du joug impérial. Mais il faut aussi, selon Oukraïнка, se débarrasser de cet espèce de surmoi politique qui s'est formé au cours des siècles, il faut se débarrasser des chaînes mentales qui font de l'Ukraine un pays-serf. Et pour ce faire, elle considère que l'un des gestes les plus efficaces, c'est le geste comparatiste. Son oncle Drahomanov a consacré sa thèse à la décadence de l'Empire romain, et cela intéresse beaucoup Lessia, car elle estime qu'il faut développer une histoire comparée des Empires – c'est d'ailleurs la discipline que pratique aujourd'hui mon superviseur à Bâle, le professeur Schenk. Et puis, Lessia elle-même pratique la comparaison folkloristique ou ethnographique entre les peuples d'Ukraine et les peuples qu'elle observe lors de ses voyages, en Égypte notamment ; et surtout, elle pratique la comparaison littéraire via notamment la traduction. Elle traduit de très nombreux auteurs : Homère, Shakespeare, Swift, Byron, Mickiewicz, Heine, George Sand, Hugo, De Amicis ou encore Maeterlinck. Et les traditionalistes ukrainiens lui reprocheront d'ailleurs d'être cosmopolite davantage d'ukrainienne. Bien sûr, elle évoque des figures typiquement ukrainiennes dans ses œuvres, qui sont pleines de *mavky*, ces ondines ukrainiennes ou slaves, et de *vesnianky*, ces chants printaniers en quelque sorte perséphoniciens qu'elle consigne et enregistre en Ukraine. Mais, à côté de ça, son œuvre est pleine des grands personnages de l'imaginaire littéraire ouest-européen – Ophélie, dans un poème de 1900 ; Sappho, dans deux poèmes, l'un de 1884, l'autre de 1912 ; Cassandre, dans le drame du même nom, daté de 1903 ; ou encore Don Juan, dans *L'Hôte de pierre*, 1911. Bref, Lessia veut déperiphériser l'Ukraine en détachant sa littérature et sa culture de la cartographie impériale russe, pour l'inscrire dans le paysage de la littérature mondiale. On se souvient que Virginia Woolf se demandait si la sœur de Shakespeare aurait connu le même succès que lui si elle avait écrit les mêmes œuvres. Eh bien Oukraïнка soulevait un peu la même question, puisqu'elle avait l'intention, comme elle le dit dans une lettre d'octobre 1899 à son amie l'écrivaine Olha Kobyljanska, d'être un ou une « Shakespeares slave ».

Et elle sait très bien que tout cela lui attirera les commentaires sarcastiques des critiques russes. Dans une lettre à l'écrivaine féministe Lyudmila Starytska-Chernyakhivska datée du milieu d'août 1912, elle écrit par exemple, au sujet de son *Don Juan* : « Comme vous le

constaterez immédiatement à la lecture des *dramatis personae*, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une variation ukrainienne sur le thème mondial de Don Juan. «Quelle insolence de la part des *khokhly*» [*khokhly*, c'est un terme péjoratif par lequel les Russes désignent les Ukrainiens] – «Quelle insolence de la part des *khokhly*», diront [...] nos «grands frères». Je comprends moi-même que j'ai fait preuve là d'une grande audace, mais, avec le plus total mépris de la mort, je me jette dans la fange des thèmes universels, comme je l'ai fait, par exemple, avec ma *Cassandra*, une fange où mes compatriotes, à l'exception de deux ou trois courageux, préfèrent ne pas se plonger... » Alors, je préciserai qu'ici elle répond en particulier à l'essayiste russe Petr Struve, qui, dans un article intitulé « Culture panrusse et particularisme ukrainien », avait prétendu qu'aucune culture de l'Empire russe ne pouvait égaler la culture russe elle-même. En tout cas, plus largement, cette lettre dit bien qu'Oukraïнка est en porte-à-faux à la fois avec le pouvoir impérial russe et avec l'ukrainophilie traditionaliste.

Je terminerai ce rapide aperçu de la pensée d'Oukraïнка, et surtout de la façon dont elle s'inscrit, consciemment, dans le contexte impérialiste de l'époque, en disant quelques mots de ses prises de position politiques. Lessia a une certaine culture politique et économique. Elle a lu et étudié de près le *Capital* de Marx ; elle s'interroge sur « Le Système d'état », et elle écrit d'ailleurs un article sur la question en 1898. Et plus largement, elle se veut une « muse citoyenne » luttant pour la « liberté d'expression et de foi », et pour la « libre volonté politique en général ». En 1897, ainsi, elle écrit un article en réponse à une publication d'Ivan Franko, avec qui elle n'est pas d'accord sur tout, mais qui l'admire malgré tout beaucoup. Dans cet article, intitulé « Pas tant des ennemis, que des gens bien », et qui est publié dans *La Vie et le Mot*, la revue de son « adversaire », elle insiste beaucoup sur une distinction que j'ai déjà rapidement évoquée, entre « conscience nationale » et « chauvinisme », entre « autonomie et séparatisme » ; mais surtout, elle défend une Ukraine « décentralisée et démocratique ». Or, pour elle, ceux qui respectent le mieux ce projet d'inspiration européenne, ce sont les sociaux-démocrates. Et elle ainsi fait partie de ceux qui ont fondé, en 1896, dans la clandestinité, ou en tout cas dans l'illégalité, le premier groupe social-démocrate ukrainien, dont l'objectif à long terme était tout simplement la création d'une République populaire ukrainienne.

J'en arrive donc à ma deuxième partie : la réception d'Oukraïнка, et plus précisément la façon dont les ingénieurs de la mémoire en charge de la politique de l'histoire culturelle au sein de l'URSS ont manipulé ses idées, ses œuvres, sa figure. Bien entendu, là non plus, je ne pourrai pas du tout être complète, mais je vais essayer d'évoquer quelques cas particulièrement symptomatiques des déformations que subit Oukraïнка sous le règne soviétique.

Dans l'essai qu'elle a consacré à Oukraïнка en 2013, Galina Levchenko notait, je cite : « On ne trouve pas dans la littérature ukrainienne d'autre auteur à qui l'on ait appliqué autant de [métaphores et de périphrases] : bardesse des lumières de l'aube, fille malade et faible qui est pourtant le seul homme dans toute la cathédrale de l'Ukraine moderne, selon les mots d'Ivan Franko, fille de Prométhée, aussi, amie des travailleurs, poétesse-prophétesse, Sibylle ukrainienne, hérésiarque... » La liste est longue. Et Levchenko fait encore une remarque très intéressante. Elle note qu'on peut en quelque sorte faire dire ce qu'on veut à l'œuvre d'un auteur, pour peu qu'on y sélectionne ce qui convient au projet d'ingénierie de la mémoire que l'on défend. Je cite : « Pour chaque métaphore appliquée à Oukraïнка, on peut trouver un ensemble d'images correspondant dans son œuvre » Et elle poursuit, je cite encore : « Les adeptes de l'idéologie soviétique, les critiques nationalistes [et] les partisans de la critique postcoloniale et du féminisme peuvent tous trouver des histoires intéressantes dans l'œuvre d'Oukraïнка. » Et il est vrai que l'œuvre de Lessia sera utilisée comme une sorte de précédent généalogique ou de jurisprudence légitimante par toutes sortes de discours nationalistes, anti-nationalistes, marxistes-léninistes, révolutionnaires, soviétiques, indépendantistes,

européanistes, etc. Et sa figure est toujours aussi importante de nos jours dans la rhétorique politique. L'allusion à Oukraïнка fait partie par exemple des gestes fondamentaux de la rhétorique électorale de Youlia Timochenko. En 2014 par ailleurs, pendant les événements du Maïdan, Lessia a été représentée sur une fresque en plein air portant un masque à gaz, donc comme un partisane de la Révolution de Février obligée de se protéger contre les tentatives d'étouffement de la dignité ukrainienne. Et plus récemment encore, en 2023, après le terrible bombardement qui a fait 46 morts à Dnipro, des Moscovites sont allés, en signe de soutien à l'Ukraine, déposer des fleurs sur son mémorial – puisqu'elle a son monument à Moscou.

Bref, la figure d'Oukraïнка a été manipulée par toutes sortes de politiques de la mémoire, et par toutes sortes d'idéologies, plus ou moins louables selon les cas. Parfois, le recours à Oukraïнка ne semble pas se faire contre les idées de la poétesse, parfois au contraire il semble relever d'une sorte d'ingénierie reconfiguratrice. Et les manipulations, d'ailleurs, ont longtemps été d'autant plus aisées que ce n'est qu'en 2021 que l'Université d'État Lessia-Oukraïнка de Loutsk a publié les œuvres complètes non censurées d'Oukraïнка.

Alors, ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est surtout de la réception d'Oukraïнка à l'époque soviétique. Bien entendu, c'est une catégorisation très vague, et cette époque peut être divisée en plusieurs sous-périodes. Mais malgré tout, cette époque me semble assez homogène du point de vue des gestes de lecture et d'interprétation qui sont imposés aux textes d'Oukraïнка, et par lesquels les ingénieurs de la mémoire littéraire que sont les critiques et les historiens manipulent la figure et l'œuvre d'Oukraïнка en faveur de l'idéologie impérialiste soviétique.

Trois gestes en particulier se retrouvent presque systématiquement. Le premier, c'est la suppression – de certains passages des œuvres dans leurs éditions soviétiques, mais aussi de certains éléments de la vie de l'auteure dans les textes évoquant sa vie. Le deuxième geste, c'est la recontextualisation, quand la lutte d'Oukraïнка en faveur de l'émancipation féminine ou nationale est en quelque sorte vidée de sa substance, et transformée en lutte vicariante, qui peut par conséquent devenir lutte pour l'émancipation du prolétariat. Le troisième geste, c'est le dénigrement des interprétations passées.

Alors, pour commencer, un exemple de suppression. En 1950, Arsen Ischouk publie à Kyïv une biographie en ukrainien d'Oukraïнка. Or ce livre insiste sur le polyglottisme d'Oukraïнка, sur le fait qu'elle parlait russe, français, anglais, allemand, mais en revanche Ischouk occulte la question de la langue ukrainienne. De même, le biographe note que, par son environnement, Lessia a eu accès dès son plus jeune âge aux contes populaires et au fonds folklorique... polonais, pas ukrainiens.

Deuxième point : la recontextualisation. Le rejet de l'art pur par Oukraïнка est interprété, en contexte soviétique, comme un signe certain de son engagement révolutionnaire. Toute son œuvre est ainsi associée au mouvement révolutionnaire de la fin du XIX^e et du début du XX^e siècle. Selon la lecture dominante dans le monde soviétique, Oukraïнка était activement impliquée dans la lutte socio-politique, au point d'être, dans sa poésie, une véritable figure de proue de la révolution prolétarienne. Et donc, sa participation réelle à la lutte pour les intérêts de l'Ukraine et contre les gestes marginalisants de l'Empire russe, cet aspect-là, très concret, de son œuvre et de son engagement politique est vidé de son contenu réel, et interprété comme une lutte pour les intérêts fondamentaux des peuples exploités et opprimés, comme une lutte contre leurs tyrans oppresseurs, comme un travail de propagande pour les idées libératrices du socialisme scientifique.

Par exemple, en 1893, dans un poème intitulé « Un vieux conte », Oukraïнка écrit : « Il n'est pas poète, celui qui oublie / Les terribles blessures du peuple / Pour imposer à la liberté de ses mains / Même des chaînes d'or. » Le poème étant allusif, comme se doit de l'être un poème, et ne précisant pas de quelle nature sont ces « chaînes d'or », la critique soviétique a fait de ces vers une interprétation socialiste. Dès 1925, d'ailleurs, Andriï Mouzychka publiait à

Odessa un essai consacré à *La Vie, l'action sociale et l'œuvre poétique de Lessia Oukraïnka* ; et dans cet essai, il interprétait de manière pour le moins discutable le drame d'Oukraïnka, *Cassandra*. Pour lui, *Cassandra* est l'« *Iliade* du peuple ukrainien ». Et ce serait assez juste, sauf que, pour lui, ce qui compte dans cette formule, c'est le mot « peuple » beaucoup plus que l'adjectif « ukrainien ». En effet, il ajoute ce commentaire : « Le gouvernement tsariste est comme les Achéens qui assiégeaient Troie. [...] Le prolétariat est de plus en plus menaçant, et le gouvernement tsariste n'est plus en mesure de faire face au prolétariat qui se prépare à arracher le pouvoir d'État des mains de la noblesse. La lutte des Achéens contre les Troyens pour la belle Hélène (le pouvoir) est déjà évidente. » Or, pourquoi une telle interprétation est-elle pernicieuse ? Parce qu'elle suppose que la lutte pour la souveraineté nationale est totalement secondaire par rapport à la lutte pour la souveraineté de classe. Et cette manipulation de la mémoire littéraire justifie donc implicitement la réactualisation par les autorités soviétiques de l'imaginaire impérialiste de la fraternité russo-ukrainienne – une fraternité, évidemment, dissymétrique.

Donc, je vous ai donné un exemple de suppression et un exemple de recontextualisation. J'aimerais maintenant revenir rapidement sur le geste consistant à dénigrer les interprétations passées, les reconfigurations passées de la mémoire littéraire. La critique soviétique, et en particulier Arsen Ischouk, que je citais tout à l'heure, considère que les critiques nationalistes bourgeois contemporains d'Oukraïnka ont « obnubilé » l'« essence révolutionnaire » de son œuvre, qu'ils ont grossièrement déformé le contenu idéologique de certaines de ses œuvres les plus remarquables, en particulier ses drames. Et, selon Ischouk toujours, il n'en aurait pas été différemment après sa mort, puisque les « nationalistes », les « sociologues de bas étage » et les « cosmopolites sans racines » auraient tenté d'exclure l'œuvre d'Oukraïnka de l'histoire du mouvement de libération de la Russie en dépeignant l'écrivaine comme une figure « solitaire » et « tragiquement impuissante ».

Alors, il ne faudrait pas penser, évidemment, que personne n'était là pour défendre Oukraïnka contre ces récupérations de son œuvre en faveur d'ingénieries soviéto-impérialistes de la mémoire culturelle. Il y avait quand même quelques critiques plus scrupuleux – mais ils ne pouvaient pas publier en URSS. Je pense en particulier à Roman Zadesnianskiy, qui, dès 1965, signalait, dans un livre publié à Munich, certaines des manipulations que je viens d'analyser. Je le cite : « Il convient également de noter la labilité et l'incertitude du texte des œuvres de Lessia Oukraïnka dans les nouvelles éditions, ce qui, de concert avec les commentaires et les articles des prétendus critiques littéraires, permet de modifier fondamentalement leur caractère dans le sens souhaité par Moscou. Tout ce qui précède nous oblige à être extrêmement prudents dans l'utilisation des textes des publications soviétiques et à rejeter résolument les explications, les remarques critiques et les préfaces ».

En tout cas, les manipulations de l'œuvre d'Oukraïnka en faveur de l'idéologie soviétique se poursuivront pendant encore deux décennies, et j'aimerais donc pour finir analyser rapidement trois ou quatre gestes de reconfiguration de la mémoire littéraire voire de l'historicité de la littérature dans un biographie d'Oukraïnka écrite par L. Mischenko en 1986 et destinée à un lectorat d'enseignants. Sans forcément citer longuement ce livre, faute de temps, j'aimerais m'arrêter sur quelques arguments qui justifient la recontextualisation, et donc la négation de l'historicité de l'œuvre d'Oukraïnka au profit du projet de mémoire soviétique.

Premier argument, l'atemporalité des enjeux de l'œuvre d'Oukraïnka. La lutte des classes n'a pas d'âge, les génies de l'époque d'avant la Révolution, dont Oukraïnka fait partie, en avaient une conscience très claire, et par conséquent, il faut traiter Oukraïnka comme faisant partie intégrante de l'histoire de la littérature révolutionnaire.

Deuxième argument, assez étonnant : malgré son « destin tragique », je cite, Oukraïnka était une travailleuse acharnée, que le travail sauvait du mal-être – notion bourgeoise s'il en est.

Alors, qu'Oukraïнка travaillait énormément, c'est parfaitement vrai. Mais de là à faire d'elle, pour cette seule et unique raison, un exemple pour les générations successives de travailleurs soviétique, il y a un pas qu'on s'étonne de voir franchi.

Troisième argument : l'œuvre d'Oukraïнка porterait encore la marque des grands bouleversements révolutionnaires de 1870, et Oukraïнка serait en outre une fervente lectrice voire traductrice de Marx. Alors, oui, elle a lu Marx, mais elle ne l'a pas traduit, et cela ne fait pas d'elle une héroïne du prolétariat.

Quatrième et dernier argument – un argument assez étonnant, là encore : Oukraïнка est opposée aux intellectuels dits « cosmopolites » de son temps, elle aurait contribué à répandre en Ukraine les idées socialistes bien plus que la littérature européenne, et, si bien sûr elle a fréquenté les traditionalistes ukrainophiles, cela lui a permis avant tout de mieux les connaître pour mieux lutter contre leurs idées. On a donc là un mélange d'énoncés contrefactuels et d'énoncés factuels interprétés à contresens qui est assez étonnant voire détonnant.

Bref, je vais conclure très rapidement. On aura compris que la lutte d'Oukraïнка pour l'émancipation des femmes et la libération culturelle et politique est tout sauf idéologique : elle lutte avant tout pour l'autodétermination, dans un esprit non d'antagonisme avec les hommes ou avec la Russie, mais simplement d'indépendance. Or, paradoxalement, c'est précisément le caractère non idéologique de ses luttes qui a permis aux ingénieurs de la mémoire culturelle impérialiste soviétique de les rendre d'abord vicariantes, pour ensuite y investir un contenu socialiste justifiant *a posteriori* la remotivation soviétique du geste même de fraternisation forcée entre les peuples contre lequel Oukraïнка s'est battue toute sa vie.

Je vous remercie.

Résumé : On rappellera dans un premier temps quelles furent les idées sociales et politiques de Lessia Oukraïнка (de son vrai nom Laryssa Kossatch-Kvitka, 1871-1913). Fondatrice, entre autres, du premier groupe social-démocrate ukrainien, elle lutta pour l'émancipation des femmes et de l'Ukraine dans un esprit non séparatiste : refusant, non pas l'idée de fraternité des peuples, mais la fraternisation forcée avec la Russie, elle traduisit par ailleurs nombre d'auteurs du canon européen, afin de déperiphériser l'Ukraine en la soustrayant à la cartographie impériale russe pour l'intégrer dans le paysage de la littérature mondiale.

Cette lutte non idéologique s'exprime de façon non dogmatique et souvent figurale dans ses textes – poèmes, drames, essais, lettres. Or cela a favorisé la récupération de sa figure et de ses œuvres par les ingénieurs de la mémoire impérialiste soviétique, qui, en censurant certains pans de son œuvre, en déformant sa biographie, en recontextualisant sans vergogne ses idées, et en dénigrant les interprétations « bourgeoises » prétendument abusives de son œuvre, ont fait d'elle une figure de la libération du prolétariat bien plus que du peuple ukrainien – ce qui, par ricochet, justifie la remotivation soviétique du geste même de fraternisation forcée entre les peuples contre lequel Oukraïнка s'est battue toute sa vie.

Notice biobibliographique : « Postdoctoral Fellow » du Fonds national suisse à l'Université de Bâle (chaire d'histoire est-européenne) pour un projet de recherche consacré à Lessia Oukraïнка et à sa postérité en URSS et dans l'Ukraine d'après 1991, Nikol Dziub est titulaire de deux Masters (Université Taras Chevtchenko de Kyiv, ENS de Lyon) et docteur en littératures française, générale et comparée (Université de Haute-Alsace, 2015). Elle a publié deux essais (*Voyages en Andalousie au XIX^e siècle. La Fabrique de la modernité romantique*, Droz, 2018 ; « *Son arme était la harpe* ». *Pouvoirs de la femme et du barde chez Nizami et dans Le Livre de Dede Korkut*, LitVerlag, 2018), édité la correspondance entre André Gide et l'orientaliste pétersbourgeois d'origine germano-balte Fédor Rosenberg (Presses universitaires de Lyon, 2021), et co-traduit le *Journal d'un fou ukrainien* de Lina Kostenko (L'Harmattan, 2022). Elle travaille sur la littérature de voyage, l'écriture au féminin, les

relations entre littérature et impérialisme et les représentations/constructions des espaces liminaux et périphériques.